

Vivência Profissional: Limpeza e acondicionamento de acervo metálico

Adrieny Nayane Araújo Privado¹, Giovanna Aparecida Faria Leite².

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil,
dricaprivado@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil,
giovannaaf@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva.

Palavras-chave: Vivência profissional; limpeza mecânica; metais; couro.

Durante a disciplina “Vivência Profissional” foi-se trabalhado ao longo de um semestre no Centro de Memória da Educação Física (CEMEF) com o acervo de troféus, medalhas e equipamentos de esgrima (objetos compostos por liga metálica e couro). Uma das atividades realizadas foi a limpeza mecânica dos capacetes de esgrima com o uso do lápis borracha e *swab*, a fim de amenizar temporariamente a oxidação dos capacetes e retirar sujidades presentes no couro. As duas tipologias de material exigiram cuidados distintos: na parte metálica utilizou-se somente o lápis borracha, retirando os resíduos de “ferrugem”; a parte composta por couro foi limpa, primeiramente, com o auxílio de *swab* e álcool 70%, para em seguida ser finalizada com lápis borracha a fim de alcançar o resultado estético desejado. O uso das técnicas mencionadas foi indicado pela profissional Diná Marques Pereira, a qual se baseou nas notas do Canadian Conservation Institute. Uma vez que a limpeza mecânica dos objetos foi devidamente concluída, pode-se alcançar um certo nível de estabilidade dos objetos e acondicioná-los em caixas, feitas sob medida, sem que a oxidação dos itens se agravasse. Por fim, por meio dessa experiência, foi possível ver a eficácia das ferramentas e materiais utilizados diante das circunstâncias para um tratamento básico, porém irreversível, dentro da Conservação-restauração e Conservação Preventiva: a limpeza.

Referências bibliográficas: INSTITUTE, C. C. **Canadian Conservation Institute (CCI) Notes.** Disponível em: <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes.html>. Acesso em: 11 set. 2025.

LOGAN, Judy. **Notes 9/2, Storage of Metals.** Ottawa, Canadá. Canadian Conservation Institute (CCI), 2007.